

PROGRAMA MINAS REURB: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2030 EM MINAS GERAIS

EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE¹

¹Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG
eduardo.albuquerque@desenvolvimento.mg.gov.br

RESUMO – Este artigo examina o Programa Minas Reurb como política pública voltada à regularização fundiária urbana em Minas Gerais, destacando seus impactos no desenvolvimento econômico local, na sustentabilidade urbana e na efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A partir de uma análise técnica e interdisciplinar, investiga-se a governança institucional do programa, sua capacidade de transformação territorial e os mecanismos de integração com políticas de habitação, infraestrutura, meio ambiente e justiça social. O estudo evidencia como a regularização fundiária contribui para o fortalecimento da economia formal, ampliação da base tributária, estímulo à atividade produtiva e promoção de cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.

ABSTRACT – This article examines the *Minas Reurb* Program as a public policy aimed at urban land regularization in the state of Minas Gerais, highlighting its impacts on local economic development, urban sustainability, and the implementation of the United Nations 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Through a technical and interdisciplinary analysis, the study investigates the program's institutional governance, its capacity for territorial transformation, and its integration mechanisms with housing, infrastructure, environmental, and social justice policies. The study demonstrates how land regularization contributes to strengthening the formal economy, expanding the tax base, stimulating productive activity, and promoting more inclusive, resilient, and sustainable cities.

1. INTRODUÇÃO

Desde a promulgação do Estatuto da Cidade em 2001, o Brasil consolidou um marco normativo orientado à gestão democrática das cidades, à função social da propriedade e à promoção do direito à cidade. Essa legislação formou a base para uma série de políticas públicas voltadas à inclusão territorial e ao desenvolvimento urbano sustentável, sendo fundamental para o entendimento das ações atuais de regularização fundiária, como o Programa Minas Reurb.

A informalidade fundiária urbana representa um dos principais obstáculos ao desenvolvimento territorial sustentável, comprometendo ainda a segurança jurídica da propriedade, o acesso a políticas públicas e a geração de valor econômico nas cidades. Em resposta a esse desafio, o Estado de Minas Gerais estruturou o Programa Minas Reurb, com o objetivo de promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais, por meio de uma abordagem integrada e orientada para resultados socioeconômicos e ambientais. Um dos principais obstáculos ao desenvolvimento territorial sustentável, comprometendo ainda a segurança jurídica da propriedade, o acesso a políticas públicas e a geração de valor econômico nas cidades.

Este artigo propõe uma análise técnica e multidisciplinar do programa, com ênfase em seus efeitos sobre o desenvolvimento econômico local, a sustentabilidade urbana e a conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque para os ODS 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

2. FUNDAMENTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA MINAS REURB

O Programa Minas Reurb é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), por meio da Subsecretaria de Gestão de Imóveis, com o objetivo de estruturar ações de regularização fundiária urbana nos municípios mineiros. Instituído com base na Lei Federal nº 13.465/2017, o programa adota como eixo principal a articulação entre o Estado e os municípios para execução de processos de REURB-S (interesse social), priorizando áreas de vulnerabilidade socioeconômica.

Além da Lei Federal nº 13.465/2017, o Programa Minas Reurb encontra respaldo jurídico no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana. O Estatuto da Cidade introduz princípios fundamentais para a gestão democrática das cidades, a função social da propriedade e o direito à moradia digna, sendo referência normativa para ações de regularização fundiária, especialmente em áreas urbanas consolidadas.

Entre os instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da Cidade, destacam-se o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, a desapropriação com pagamento em títulos, o direito de preempção e a usucapião especial de imóvel urbano. Estes mecanismos conferem maior efetividade às políticas públicas voltadas à promoção da justiça social e inclusão territorial. A articulação entre o Estatuto da Cidade e a Lei nº 13.465/2017 fortalece os fundamentos jurídicos da regularização fundiária e assegura a coerência do Programa Minas Reurb com a política urbana nacional.

Nesse contexto, o Minas Reurb também contribui para a efetivação de princípios fundamentais da gestão urbana participativa, conforme estabelecido nos artigos 2º e 43 do Estatuto da Cidade, ao fomentar a cooperação entre entes públicos, cartórios, sociedade civil e moradores dos núcleos urbanos informais. A atuação estatal é, portanto, não apenas técnica, mas orientada por uma base legal que prioriza o desenvolvimento urbano sustentável, equitativo e inclusivo.

Ao contrário de modelos tradicionalmente liderados por institutos fundiários, a gestão centralizada na Sede-MG confere ao programa um perfil estratégico, permitindo integração dos municípios com a política de desenvolvimento econômico do estado e articulação com investimentos em infraestrutura, habitação e serviços públicos.

A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) da forma que foi idealizada e instrumentada nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, configura-se como uma iniciativa pública predominantemente de competência municipal. Entretanto, o Estado, por meio da Sede-MG passou a intervir como parceiro estratégico, oferecendo apoio financeiro, técnico, jurídico e operacional. Neste sentido, o Estado tomou para si o Programa Minas Reurb, ora como executor direto ou como fomentador do programa por meio da realização de convênios com Municípios, Consórcios Intermunicipais e Agência Metropolitana onde ocorre o repasse de recursos financeiros e orientação técnica, além da celebração de diversos acordos de cooperação técnicas com a finalidade de promover capacitação para Reurb.

Para integrar o programa Minas Reurb, os municípios precisam demonstrar aptidão técnica, contar com uma equipe capacitada, ter domínio da legislação vigente e apresentar experiência prévia em processos de regularização fundiária. A SEDE-MG aplica um formulário diagnóstico para avaliar o grau de maturidade, alimentando uma base de dados que permite monitoramento detalhado das etapas, cujo prazo pode se estender por até 18 meses até a emissão dos títulos.

A SEDE-MG também presta assessoria técnica, fornece modelos de documentos, promove encontros para esclarecimento de dúvidas e realiza capacitações quando necessário. A atuação conjunta entre Estado e município assegura ações coerentes com as particularidades locais.

3. METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, com análise documental de legislações, planos estratégicos, relatórios técnicos e dados operacionais da Sede-MG, COHAB-MG, ARMVA e municípios participantes. Inclui-se ainda o cruzamento com indicadores indiretos de impacto socioeconômico e territorial, além da vinculação com metas da Agenda 2030 da ONU.

4. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA POLÍTICA URBANA

O processo de urbanização desordenado traz por consequência em um cenário no qual, muitas vezes em face da ausência de um planejamento mais estratégico, ocorra a segregação geográfica de determinadas parcelas da população, que passam a ocupar espaços urbanos cada vez mais distantes do centro da cidade, ocupando áreas, muitas vezes irregulares, ou mesmo, que apesar de estarem registralmente regulares, mas dada a sua natureza não deveriam ser preferencialmente ocupadas. Esta urbanização desordenada e a periferização das comunidades menos favorecidas

acarretam consequências que repercutem nos espaços urbanos ocupados, ocasionando, muitas vezes, conflitos envolvendo, de um lado, o direito de propriedade e o direito à moradia digna, e, de outro, o ordenamento urbanístico do município, leis de parcelamento, código de postura, etc.

O Estatuto da Cidade deve ser considerado um marco na aplicação efetiva de políticas públicas urbanas, e que foram consideradas em capítulo específico da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 182 e 183 na qual descreve em suas diretrizes a política de desenvolvimento urbano, conforme diretriz geral fixada em lei e que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. São as determinações, diretrizes que os municípios devem seguir ao elaborar suas leis orgânicas sobre a questão urbana e em especial à regularização fundiária, que deve ser manejada levando em consideração sempre a equidade e a justiça social. Plano diretor é um dos instrumentos de política urbana. Os demais institutos estão elencados no art 4º. da Lei Federal, nº 10.257/2001, e podem propiciar condições necessárias para a aplicação das políticas públicas, ações intervencionistas para que de fato possam atinjam a função social da propriedade à luz da Constituição da república.

Entendimento este defendido por Carvalho Filho (2008) ao discorrer que o Constituinte erigiu, como objetivos básicos dessa política pública, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Já chegamos a assinalar que esta garantia resulta naturalmente daquele primeiro objetivo: ao desenvolver-se a função social da cidade, estar-se-ão favorecendo os seus habitantes. Assim, o citado art. 182, em relação aos dois objetivos urbanísticos, deve ser interpretado "como resultante da ênfase que o Constituinte quis dispensar à satisfação que os habitantes da cidade devem merecer".⁴¹ De qualquer modo, é inquestionável que a regularização fundiária se encontra inserida em tais objetivos e tanto o fato é verdadeiro que constitui uma das diretrizes gerais decorrentes desses mesmos objetivos, conforme previsão no art. 2º, caput, e inciso XIV, do Estatuto da Cidade. Assim como é fundamental o desenvolvimento urbano, não pode deixar de ser fundamental o próprio direito à regularização fundiária, estando ele alojado dentro daquele objetivo urbanístico.

5. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL

Experiências internacionais em países como Peru, Colômbia e África do Sul demonstram que programas de titulação e regularização fundiária, quando combinados com políticas de infraestrutura e acesso ao crédito, geram impactos positivos sobre o dinamismo econômico, a formalização de empreendimentos e a segurança jurídica das famílias. A comparação reforça o papel estratégico do Minas Reurb no contexto brasileiro.

A regularização fundiária representa um mecanismo de formalização territorial com forte impacto sobre a economia urbana. Ao conceder títulos de propriedade, o programa permite a inserção de imóveis no mercado formal, aumentando sua liquidez, potencializando investimentos privados e promovendo o acesso ao crédito imobiliário e produtivo por parte das famílias.

Esse aspecto encontra respaldo teórico na obra “O Mistério do Capital”, de Soto (2001), que introduz o conceito de “capital morto” para se referir aos ativos imóveis que, por estarem fora do sistema legal formal, não podem ser utilizados como garantias, não circulam nos mercados financeiros e não produzem riqueza. De Soto argumenta que a ausência de titulação formal impede que os pobres transformem os ativos que possuem em capital produtivo, bloqueando o desenvolvimento econômico. A regularização fundiária, nesse sentido, atua como catalisador da conversão desses ativos em instrumentos de geração de renda, acesso a crédito e desenvolvimento local.

A formalização da propriedade por meio da regularização fundiária é um fator essencial para a inserção de famílias no mercado formal de crédito. De acordo com Malheiros (2018), a propriedade formal deixa de ser um “ativo morto” e passa a integrar o circuito econômico produtivo, funcionando como garantia real em operações financeiras. Isso permite não apenas a obtenção de financiamentos para melhorias habitacionais, mas também para o fomento de pequenos negócios, promovendo microinvestimentos capazes de gerar impactos econômicos mais amplos. Além disso, a documentação da propriedade confere segurança jurídica, reduz a assimetria de informações e facilita a avaliação de risco pelas instituições financeiras, conforme argumenta o autor com base no pensamento de Hernando de Soto. A regularização fundiária, portanto, amplia as oportunidades de acesso ao crédito e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico local e nacional, Malheiros (2018).

A análise da função econômica da propriedade, conforme sustentado por Hernando de Soto (2001), revela que o título de propriedade formal representa não apenas a posse legal do bem, mas também um mecanismo de inserção produtiva no sistema financeiro. Sem esse instrumento, os imóveis permanecem à margem do mercado formal e seus

proprietários são privados de acesso a crédito, perpetuando ciclos de pobreza e informalidade. A regularização fundiária, ao consolidar a posse e garantir a titularidade, viabiliza a transformação desses bens em ativos circuláveis e bancáveis, fomentando cadeias de desenvolvimento nos territórios regularizados. Como afirmam Sampaio (2014) e Ceolin (2015), trata-se de um vetor de emancipação econômica e política, que reduz o paternalismo estatal e estimula a autonomia financeira de populações historicamente excluídas.

Do ponto de vista jurídico-institucional, a Lei nº 13.465/2017 incorporou em seu escopo medidas que não apenas desburocratizam o processo de titulação, como também promovem segurança jurídica para transações decorrentes da regularização. Isso, por sua vez, impacta diretamente os indicadores de atratividade para investidores e instituições financeiras, uma vez que amplia a previsibilidade e a proteção patrimonial. A relação entre propriedade formal e crédito, portanto, é central para compreender os efeitos multiplicadores do Programa Minas Reurb na dinamização das economias locais, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e restrição de liquidez.

Além disso, a regularização amplia a arrecadação tributária municipal, principalmente via IPTU, taxas urbanas e contribuições de melhoria, fortalecendo a capacidade fiscal dos entes locais. Essa nova base fiscal permite reinvestimentos em infraestrutura urbana e manutenção de equipamentos públicos, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento urbano.

Os dados consolidados do programa Minas Reurb apontam para a entrega de mais de 18,6 mil títulos de propriedade até 2025, contando ainda com mais de 62 mil imóveis em processo de regularização, beneficiando diretamente cerca de 242 mil pessoas em 292 municípios, o que representa uma nova dinâmica econômica em regiões anteriormente à margem do sistema formal. O reconhecimento jurídico dos imóveis também atrai iniciativas de regularização de empreendimentos, incentivo ao empreendedorismo local e requalificação do tecido urbano.

Estudos de impacto social conduzidos em municípios como Ribeirão das Neves, Sabará e Governador Valadares apontaram aumentos de até 40% na valorização dos imóveis após a titulação, com efeitos diretos sobre a renda familiar e a capacidade de investimento das famílias. Além disso, houve melhora significativa nos indicadores de qualidade de vida, como acesso a saneamento básico, energia elétrica regular e coleta de resíduos. Dados comparativos demonstram que, em áreas regularizadas, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) apresentou crescimento médio de 12% em um intervalo de cinco anos após a regularização fundiária, evidenciando a correlação entre segurança jurídica da posse e desenvolvimento humano.

6. SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL E INTEGRAÇÃO COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

A Regularização Fundiária Urbana, já no seu nascedouro deve ser idealizada como um projeto de reestruturação urbanística de transformar os paradigmas do núcleo irregular para torna-lo num lugar melhor para se viver. O foco dos projetos do Minas Reurb em sustentabilidade está para além de uma ideologia de trabalho, é a expressão do cumprimento de um dever legal, positivado no §1º da Lei da Reurb, qual seja:

Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

§ 1º Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional.

Neste sentido, a Reurb dentre seus diversos objetivos, visa promover a integração social sustentável, a geração de emprego e renda, o direito social à moradia digna, às condições de vida adequadas, garantir a efetivação da função social da propriedade, enfim, sendo, portanto, um programa que permite a satisfação de muitos dos direitos sociais arrolados no artigo 6º da Constituição da República, a saber:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A nossa Carta Magna, não se limitou a expressamente assegurar os direitos sociais, pois os mesmos para serem efetivados implica, na garantia de outros direitos também assegurados, como o direito à saúde (art.196 da Constituição da República), ao meio ambiente (art. 225 da Constituição da República), mas também à vida digna, ou seja, o direito à

vida significa também o direito a viver com qualidade e dignidade humana e não simplesmente sobreviver, inclusive porque, a efetivação absoluta do direito fundamental à vida é condição e pressuposto do exercício dos demais direitos e garantias fundamentais. Contexto este que demonstra que a regularização fundiária vai para além da efetivação do direito de propriedade, alcançando toda uma esfera correlata ao conceito de moradia digna seja no aspecto de proteção da integridade do bem jurídico ou de dignidade humana, de fruição de um meio ambiente equilibrado, transpassando até para a prestação dos serviços públicos em determinado local, os quais são imprescindíveis na Reurb.

Os princípios da Reurb também dialogam diretamente com os ODS, em especial com o ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), ao promoverem a função social da propriedade, a equidade no acesso à terra e o fortalecimento de uma governança urbana democrática e inclusiva. Cabe ainda ressaltar que por meio da REURB é possível ainda solucionar inconformidades ambientais e realizar as melhorias ambientais nos núcleos regularizados. Neste sentido, a REURB é um instrumento jurídico capaz de promover qualidade ambiental e a efetivação das ODS da ONU

Segundo a Organização das Nações Unidas (2015), os ODS formam uma agenda integrada de desenvolvimento que exige ações coordenadas nas dimensões econômica, social e ambiental, destacando a regularização fundiária como um fator essencial para garantir o acesso à moradia, à infraestrutura urbana e à inclusão social. De acordo com a Agenda 2030, “as cidades e os assentamentos humanos devem ser inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 2015, p. 14), o que exige a implementação de políticas públicas integradas de urbanização e regularização fundiária capazes de enfrentar a segregação socioespacial e promover justiça territorial. A atuação do Minas Reurb está em consonância com diversos ODS da Agenda 2030:

- **ODS 1** (Erradicação da pobreza): Garante segurança jurídica e valorização patrimonial, elementos fundamentais para romper ciclos de pobreza e exclusão.

- **ODS 6** (Água potável e saneamento): A regularização fundiária viabiliza a formalização de redes de água e esgoto em áreas antes consideradas irregulares, promovendo o acesso universal e equitativo a serviços de saneamento básico.

- **ODS 7** (Energia limpa e acessível): A titulação permite a inclusão de domicílios nas redes formais de energia elétrica, reduzindo o uso de ligações clandestinas e aumentando a segurança e eficiência energética.

- **ODS 8** (Trabalho decente e crescimento econômico): Ao formalizar imóveis e empreendimentos, o programa estimula a atividade produtiva local, facilita a obtenção de crédito e fomenta o empreendedorismo urbano.

- **ODS 9** (Indústria, inovação e infraestrutura): A regularização permite o planejamento e a implantação de infraestrutura urbana adequada, como pavimentação, saneamento básico, iluminação e drenagem pluvial, essenciais ao desenvolvimento territorial.

- **ODS 10** (Redução das desigualdades): Ao promover a inclusão social e territorial de comunidades historicamente marginalizadas, a política pública contribui para a equidade no acesso à moradia, serviços e direitos.

- **ODS 11** (Cidades e comunidades sustentáveis): A essência do programa está em tornar os assentamentos urbanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, ao promover a função social da propriedade, a equidade no acesso à terra e o fortalecimento de uma governança urbana democrática e inclusiva. Como afirma Oberherr (2023), "A aplicação da Lei da REURB em ocupações irregulares consolidadas surge não só como resposta à infraestrutura deficitária, mas como instrumento eficaz na promoção da qualidade ambiental e na efetivação de ODS da ONU, demonstrando que a urbanização e regularização caminham juntas na garantia de cidades sustentáveis".

- **ODS 16** (Paz, justiça e instituições eficazes): O programa fortalece a governança fundiária, amplia o acesso à justiça, gera segurança jurídica aos proprietários e consolida práticas transparentes e eficientes na destinação de imóveis públicos, além de viabilizar implementação de políticas de segurança pública.

- **ODS 17** (Parcerias e meios de implementação): A estratégia de execução do Minas Reurb é baseada em parcerias entre Estado, municípios, cartórios, órgãos de justiça e sociedade civil, consolidando uma rede de cooperação institucional.

7. ASPECTOS SOCIAIS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) em Minas Gerais tem gerado impactos sociais significativos em comunidades que historicamente enfrentaram desafios relacionados à posse da terra e à regularização de suas moradias. A Reurb busca proporcionar segurança jurídica, acesso a serviços públicos e dignidade a essas populações.

Um dos principais impactos sociais observados é a segurança na posse dos respectivos imóveis. A garantia jurídica proporcionada pela Reurb elimina o risco de remoções forçadas nas ações de reintegração de posse e contribui para a estabilidade emocional e psicológica das famílias. Além disso, a titulação favorece o acesso a políticas públicas essenciais como saneamento, transporte, educação e saúde, elevando a qualidade de vida e promovendo justiça social.

Outro aspecto relevante é a valorização da autoestima e do pertencimento comunitário, que se fortalecem com o reconhecimento institucional do território. Famílias beneficiadas passam a participar mais ativamente das decisões locais e sentem-se legitimadas como sujeitos de direitos urbanos.

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, mais de 90% dos beneficiários do programa são de natureza social e de baixa renda, o que reforça o impacto distributivo da política. O imóvel regularizado passa a representar uma garantia para obtenção de crédito, segurança para o envelhecimento e oportunidade para inserção no mercado formal.

8. DESAFIOS TÉCNICOS E PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS

Apesar dos avanços, a execução da regularização fundiária em larga escala demanda enfrentamento de desafios técnicos, como a escassez de dados fundiários atualizados, a sobreposição de registros e a limitação da capacidade institucional nos municípios. A necessidade de simplificação dos procedimentos cartoriais e a ampliação de recursos financeiros para projetos técnicos também se colocam como gargalos à expansão do programa.

Do ponto de vista estratégico, o fortalecimento da governança interinstitucional e a integração com políticas de habitação, desenvolvimento econômico local e infraestrutura sustentável são caminhos promissores para amplificar os impactos do Minas Reurb. A criação de plataformas digitais integradas de gestão fundiária e a capacitação permanente de equipes municipais são igualmente fundamentais para garantir a perenidade da política.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Minas Reurb representa uma iniciativa inovadora e pioneira de regularização fundiária com abordagem orientada para o desenvolvimento econômico e sustentabilidade territorial. Ao articular titularidade, planejamento urbano e inclusão social, o programa contribui de forma decisiva para o cumprimento das metas da Agenda 2030 da ONU, promovendo cidades mais justas, resilientes e inclusivas.

A liderança da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a atuação da Subsecretaria de Gestão de Imóveis demonstram a importância de uma governança especializada e transversal para a efetividade das políticas públicas fundiárias. A experiência mineira evidencia que a regularização fundiária, quando bem estruturada, é um instrumento potente para ativação de economias locais, valorização de ativos públicos e fortalecimento da cidadania urbana.

A convergência entre o Estatuto da Cidade e a Lei nº 13.465/2017, forma a espinha dorsal das políticas públicas de regularização fundiária no Brasil. Ao promover a articulação entre esses dois marcos normativos, o Programa Minas Reurb fortalece a capacidade institucional do Estado, amplia a segurança jurídica e garante maior efetividade à política urbana orientada pela função social da cidade e da propriedade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. R. **Planejamento urbano e inclusão territorial: desafios da regularização fundiária**. Revista de Direito Urbanístico, 2020.

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Regularização Fundiária: Direito Fundamental na Política Urbana**. Revista De Direito Administrativo, 247, 139–155. <https://doi.org/10.12660/rda.v247.2008.41552>, 2008

CEOLIN, Carla. **A função social da propriedade urbana e a regularização fundiária: fundamentos jurídicos para a inclusão social e o acesso ao crédito**. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 78, p. 221–240, 2015.

DE SOTO, Hernando. **O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países desenvolvidos e fracassa nos demais**. Rio de Janeiro: Record, 2001.

MALHEIROS, Rafael Taranto. **A formalização da propriedade imobiliária e a oferta de crédito: a regularização fundiária urbana como vetor de desenvolvimento econômico.** Revista da PGBC, v. 12, n. 2, p. 137-152, dez. 2018.

MINAS GERAIS. **Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). Programa Minas Reurb.** Disponível em: <https://desenvolvimento.mg.gov.br>

MINAS GERAIS. **Subsecretaria de Gestão de Imóveis.** Relatórios institucionais, 2020–2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** Assembleia Geral das Nações Unidas, A/RES/70/1, 2015.

SAMPAIO, Rafael. **Regularização fundiária e desenvolvimento urbano sustentável: a função social da propriedade como instrumento de inclusão social.** Revista Brasileira de Direito Urbanístico, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 25–44, 2014.